

DRYAD

**Démonstration et modélisation
de solutions fondées sur la nature
pour améliorer la résilience des
écosystèmes et paysages agro-sylvo-
pastoraux méditerranéens**

www.dryad-project.eu

Funded by
the European Union

Le projet

DRYAD soutient la **mission de l'UE sur l'adaptation au changement climatique** en testant et en développant des **Solutions fondées sur la Nature (SfN)** qui **proportionnent aux écosystèmes agro-sylvo-pastoraux méditerranéens (EAM) de l'Europe une résilience aux changements climatiques**. DRYAD combine des innovations scientifiques, technologiques, agricoles et sociales pour développer des solutions transformatrices. Le projet se focalise sur le **développement, la modélisation et la démonstration de SfN** dans 5 régions de démonstration méditerranéennes, en collaboration avec les acteurs et parties prenantes concernés. Les résultats et le partage des connaissances seront ensuite étendus et transférés dans 3 régions de réplication.

DRYAD développera un **Système d'Aide à la Décision** pour la gestion adaptative et la gouvernance des solutions d'adaptation au climat dans les EAM. DRYAD impliquera les **autorités régionales et locales, les parties prenantes locales et les propriétaires fonciers, les entités de recherche, les organismes publics et privés, les entreprises et les citoyens**, en utilisant des processus de co-création, co-implémentation ou co-validation associés à des Living Labs. Le projet fournira des outils et des lignes directrices de mise en œuvre pour promouvoir des pratiques transférables durables et résilientes au climat, et facilitera les plans d'adaptation régionaux, contribuant ainsi à la **Loi sur la restauration de la nature de l'UE** et à la **Mission de l'UE sur l'adaptation au changement climatique**.

Méthodologie

Le processus de sélection, de test et d'implémentation des SfN dans les différentes régions, représente un gros investissement temporel, et implique l'engagement de multiples parties prenantes, agences gouvernementales incluses. La durée du projet sera donc de 48 mois, **débutant en septembre 2024 et se terminant en août 2028**. Il est structuré en **7 work packages (WP) interconnectés**, desquels 5 sont techniques (WP 1, 2, 3, 4 et 5) et interdépendants, et 2 sont transversaux (WP 6 et 7).

Objectifs

Ayant comme objectif à long terme l'**adaptation des EAM aux impacts du changement climatique et d'améliorer leur résilience**, le projet DRYAD vise à **tester en temps réel des solutions fondées sur la nature**. Ces solutions seront développées, testées et démontrées de manière coopérative avec tous les acteurs concernés dans 5 régions de démonstration différentes.

Objectifs spécifiques (OS)

OS1: Prioriser et tester de nouveaux outils et modèles scientifiques pour améliorer la résilience du secteur agroforestier méditerranéen.

OS2: Démontrer des méthodologies et des approches de gestion dans des Zones de Démonstration Pilotes (ZDP) en se concentrant sur l'amélioration de la résilience des EAM face au changement climatique et sur l'atténuation des conditions multi-risques en mettant en œuvre des SfN dans un environnement Living Lab (LL).

OS3: Appliquer les méthodologies et les approches de gestion de l'échelle des ZDP à l'échelle des Régions de Démonstration (RD). Les SfN les plus prometteuses seront transférées à 3 Régions de Réplication (RR).

OS4: Améliorer la fiabilité et la diffusion des méthodologies scientifiques et des approches de gestion liées aux aspects hydrologiques, biophysiques et socio-économiques pour faire face aux conditions multi-risques en intégrant des composants de modélisation existants à haut niveau de maturité technologique (TRL) dans le Living Lab.

OS6: Améliorer la sensibilisation des parties prenantes sur l'opportunité et l'efficacité des SfN, grâce à un ensemble d'outils et de processus visant à renforcer la résilience face aux multiples risques écologiques et socio-économiques liés au changement climatique.

OS5: Co-crée et mettre en place des processus d'apprentissage mutuel au niveau local, reproductibles, à travers une Communauté de Pratique (CdP).

OS7: Soutenir les régions et les autorités locales dans la définition et le développement d'un cadre de gouvernance multi-niveaux pour aborder les politiques multidimensionnelles, multi-niveaux et intersectorielles.

DRYAD en un clin d'œil

Le projet est construit sur les lignes stratégiques des régions du bassin méditerranéen. Pour commencer ce processus, les SfN seront testées dans **5 régions de démonstration**, en utilisant des innovations scientifiques, technologiques, sociales et commerciales de pointe, ainsi que des solutions transformatrices. Ensuite, **les SfN les plus prometteuses seront transférées à 3 régions de réplication**. DRYAD développera également un Système d'Aide à la Décision pour soutenir une gouvernance intégrée et adaptative, multi-niveaux et intersectorielle.

Partenaires

Ce projet est coordonné par l'Université de La Corogne (UDC). DRYAD comprend **27 partenaires de 6 pays différents** (Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Grèce et France) :

7 Universités

UNIVERSITY
OF TWENTE.

UNIVERSIDAD D CORDOBA

UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

INSTITUTO
SUPERIOR D
AGRONOMIA
Universidade de Lisboa

1 Laboratoire national

4 Institutions publiques

REGIONE AUTONOMA
DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

6 Organisations non-gouvernementale / à but non lucratif (ONG)

fundación
empresa
universidade
gallega

Centro Euro-Mediterraneo
sul Cambiamento Climatico

FONDAZIONE ETS

FEDERAZIONE NAZIONALE
AGRICOLTORI

Junta de
Castilla y León

FEDEHESA

FORESTS
FOR ALL
FOREVER
Forest Stewardship Council®
FSC® C0C0123

1 Centre de recherche

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

3 Entreprises

ICATALIST

AGROOF

Companhia das Lezírias

2 Instituts de recherche

ISTID

Instituto de Investigación y Formación Agraria
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica
Consejo de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

IFAPA

3 Organizations d'agriculteurs

unac

Confagricoltura

COVAP

Pour en savoir plus
Visiter notre site web

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° GA 101156076. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent cependant que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenues pour responsables.